

MAXSUS TAYYORGARLIK BOSQICHIDA YUKLAMALAR YO'NALISHINING HAJMI DINAMIKASINI TAHLIL QILISH

Z.E. Yusupova

X.M. Habibjonova

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,
Chirchiq shahri, O'zbekiston.

E-mail: khabibjanovaxushroy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363281>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tayyorgarlik davrlari bo'yicha "SKUF" qizlar jamoasi gandbolchilarining maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan yuklamalarning nisbati namoyon etilgan. O'quv-mashg'ulot jarayonida gandbolchilarning yuklamalar yo'nalishining hajmi dinamikasi tahlil qilinib, amaliy tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yuklamalar hajmi, umumtayyorgarlik bosqichi, maxsus tayyorgarlik bosqichi, mikrosikl, tayyorlov davri.

Abstract. The article shows the ratio of loads aimed at improving the special physical fitness of handball players of the "SKUF" girls' team by training period. During the training process, the dynamics of the volume and direction of handball players' loads were analyzed and practical recommendations were made.

Keywords: loading size, general preparatory stage, special training stage, microcycle, preparation period.

Dolzarbli. Yuqori malakali sportchilar darajasiga erishish uchun ma'lum hajmdagi o'quv mashg'ulot va musobaqalarda ishtirok etish talab qilinadi. O'quv mashg'ulotini shunday tuzish zarurki, unda shug'ullanuvchi energiya resurslarini sarflash va tiklanish nisbatini saqlash lozim. Buning uchun o'quv mashg'ulot jarayoni tizimini oqilona taqsimlash va har bir shug'ullanuvchiga individual yondoshish zarur. Gandbol musobaqalarida o'zaro raqobatning keskinlashuvi va o'yin shiddatini nixoyatda o'sib borayotganligi o'quv mashg'ulot jarayoniga yangicha ilmiy nazar bilan yondashishni taqazo etadi. Yuksak mahorat, keng jismoniy va funksional imkoniyatlarga ega, iste'dodli hamda raqobatbardosh gandbolchilarni tayyorlash muammosi muqobil va samarador pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish zaruratini belgilab bermoqda. Gandbol sport turining xalkaro miqyosda rivojlanib borishi, jamoalar orasidagi raqobatni, g'alabaga bo'lgan kurashni, terma jamoa va klublarning tayyorgarlik jarayonlari samaradorligini oshirishni taqazo etmoqda.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Yuqori malakali gandbolchilarning maxsus tayyorgarlik bosqichida yuklamalar yo'nalishining hajmi dinamikasini tahlil qilish va tavsiyalar taqdim etish.

Ushbu ishimizda quyidagi **vazifalar** yechilgan:

- yuqori malakali gandbolchilarni maxsus tayyorgarlik bosqichida mashg'ulot yuklamalar kattaligini va yo'nalishini aniqlash.
- tayyorlov davrida mashg'ulot va o'yin yuklamalarini baholash.
- maxsus tayyorgarlik bosqichida gandbolchilarning yuklamalarini maxsus testlar orqali nazorat qilish.
- yuqori malakali gandbolchilarning maxsus tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan maxsus mashqlarni tavsiya qilish.

Tadqiqot tashkil etilishi. Tadqiqotimiz 2024-yil yig'in davrida «SKUF» qizlar gandbol jamoasida o'tkazildi. Maxsus tayyorlov davrida o'quv mashg'ulotlar davomida mashg'ulot yuklamalar yo'nalishining hajm dinamikasi tahlil qilindi. Gandbolchilarning bajarilgan hamma mashqlar ro'yxatga olindi, mashqlar davomiyligi aniqlangan, takrorlash soni, takrorlash va dam olish orasidagi vaqti, yugurishlar soni, mashqdagi darvozaga zarba berish soni mashqlarni bajarish

va kuzatuv natijasida ularni maxsusligi yo‘nalganligi va murakkabligi miqdoriy mazmunini tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Tayyorgarlik davrida tayyorgarlikni hamma tomonlari olib boriladi. Gandbolchini jismoniy, texnik, taktik, psixologik, funksional, nazariy tayyorgarliklari shakllantirib boriladi. Mashg‘ulotlarda qo‘llaniladigan vositalar turli ko‘rinishli va turli ta’sir etuvchi xarakterga ega bo‘lishi kerak.

**“SKUF” qizlar jamoasi gandbolchilarining maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash
(tadqiqotdan oldin)**

1-jadval.

№	F.I.Sh.	30 m. ga to‘p bilan yugurish	30 s. mobaynida devordagi mo‘ljalga to‘pni uzatib qaytib olib olish	6 m masofaga chiqish	Kompleks mashqlar, s
1	A-va M.	5,1	18	20	30,3
2	I-va A.	4,9	15	19,8	29,5
3	X-va O.	4,8	19	17,5	31,4
4	Q-va F.	4,9	17	21,5	32,5
5	R-va R.	4,6	16	18,4	30,1
6	I-va Ch.	4,9	20	19,8	29,7
7	M-va A.	4,4	18	18,6	32,1
8	A-va M.	4,7	21	19,5	29,5
9	Sh-va P.	5,2	17	20,2	28,9
10	A-va A.	4,8	19	17,6	29,6
11	L-va S.	5,1	16	19,3	29,7
12	I-va S.	4,6	18	18,5	30,6
	X	4,8	17,8	19,2	30,3

Yuqoridagi jadvalga nazar tashlasak, test topshirgan 12 nafar “SKUF” qizlar gandbol jamoasi a’zolaridan 4 yo‘nalishdagi ko‘rsatgan natijalari biz kutgan natijalarni bermadi. Shu sababli jamoaning tayyorlov davrining maxsus tayyorgarlik bosqichida o‘quv-mashg‘ulotlar jarayonini kuzatish, berilayotgan yuklamalar hajmini o‘rganish, tahlil qilish orqali maxsus tayyorgarlik bosqichiga bir qancha maxsus mashqlardan foydalanishni tavsiya etdik. Tadqiqot ishlarimizni olti oy davomida olib bordik.

Amaliy mashg‘ulotlar kunlarida bir kun tiklanish muolajalariga ajratiladi. Bir haftalik o‘quv-mashg‘ulotlarda, yuklamalarni taqsimlab dam olish kunlari orasida amalga oshirish kerak.

O‘yinlararo siklda esa yuklamalar ikki o‘yin oralig‘ida taqsimlanadi va taxminan har bir o‘yindan so‘ng shu tartib takrorlanadi. Agar dam olish kuni va keyingi o‘yinga qadar 6 kun vaqt bo‘ladigan bo‘lsa, bunday sikl optimal hisoblanadi. Musabaqa davrida 3-4 va 5 kunlik o‘yinlararo sikllar farqlanadi. Yuklamalarni 3 xarakteristika ya’ni maxsuslashganligi, yo‘nalishi va kattaligini nazarda tutgan holda ish tutish kerak. Yuklamalarning kattaligi katta, o‘rta va kichik ko‘rinishga ega bo‘ladi. Yuklamalarni sifat ko‘rsatkichlari quyidagilarga bo‘linadi:

- musobaqalar (o‘yinlar) – eng yuqori yuklamalar;
- yuqori yuklamali mashg‘ulotlar davomiyligi 2-3 soat zichligi, 90-95%;
- o‘rta 1,5-2 soat zichligi yuqori emas;
- past yuklamali, davomiyligi 45-60 daqiqa oshiriladi.

Umumtayyorgarlik bosqichida asosiy funksional tayyorgarlik vazifalari hal qilinadi. Birinchi hafta davomida 1-2 martalik mashg'ulotlarni o'tkazish, navbatdagi hafta davomida esa 2-3 martalik mashg'ulotlarni o'tkazish tavsiya qilinadi.

Maxsus tayyorgarlik bosqichida umumiy va maxsus jismoniy, texnik-taktik va psixologik tayyorgarlik vazifalari hal qilinadi. Bu bosqichda maxsus tayyorgarlik mashqlarining ulushi musobaqa davri, shuningdek xususiy musobaqalarga oid qiymatlarga yaqinlashtirish asosida ortadi.

Mikrosikl davomida bittadan kam bo'lmagan nazorat o'yinlari amalga oshiriladi, asosiy mashg'ulotlar vositasi sifatida o'lchamlari bo'yicha turli xildagi maydonchalarda o'tkaziluvchi o'yin mashqlaridan foydalanilib, bunda turli xil sondagi o'yinchilar ishtirok etadi va aniq o'yin vazifalarini bajarilishi majburiy hisoblanadi. Mashg'ulotlar jarayonida jismoniy yuklamalar tavsiflari, hajmi va shiddati bo'yicha ketma-ketlikda navbatlashib kelishi talab qilinib, bu holat charchash va qayta tiklanish jarayonlarini boshqarilishini ta'minlaydi.

Tayyorgarlik davrining maxsus tayyorgarlik mikrosiklida mashg'ulotlar yuklamalarini me'yorlashtirish

2-jadval.

MKS kuni	Mashg'ulot	Yuklamalar tavsiflari			
		Maxsus	Murakkab	Yo'naltirish	Qiymat
1	1	Maxsus	O'yin mashqlari	Aerob	Kichik
	2	Maxsus bo'lmagan	Kuch va koordinatsion mashqlar	Kuch sifatlarining rivojlantirilishi	O'rtacha
	3	Maxsus bo'lmagan	Siklik mashqlar	Tezlik sifatining rivojlantirilishi	O'rtacha
2	1	Maxsus bo'lmagan	Siklik va sakrash mashqlari	Tezlik-kuchga oid sifatning rivojlantirilishi	Kichik
	2	Maxsus	Oshirilgan murakkablik o'yin mashqlari	Aralash	O'rtacha
3	1	Maxsus	Oddiy o'yin mashqlari	Aerob	Kichik
	2	Maxsus	Nazorat o'yini	Aralash	O'rtacha
4	1	Maxsus bo'lmagan	Siklik va koordinatsion mashqlar	Aralash	Kichik
	2	Maxsus bo'lmagan	Oddiy o'yin mashqlari	Tezlik-kuchga oid sifatning rivojlantirilishi	O'rtacha
5	1	Maxsus	O'rtacha murakkablikdagi o'yin mashqlari	Aralash	Kichik
	2	Maxsus	Murakkab o'yin mashqlari	Aralash	O'rtacha
	3	Maxsus	Siklik mashqlar	Aerob	O'rtacha

6	1	Maxsus	Oddiy o'yin mashqlari	Aerob	Kichik
	2	Maxsus	Nazorat o'yinlari	Aralash	Katta
7	Dam olish, qayta tiklanish tadbirlari				

Mashg'ulolarning ikkinchi tipida vaqt davomiyligi 1,5 soatdan 2-2,5 soatgani tashkil qilishi belgilanib, bunda yuklamalar qiymati o'rtacha bo'lishi va o'yinning texnik usullari va taktikasini takomillashtirishga yo'naltirilishi, jumladan standart holatlardan yutuqni qo'lga kiritishni o'rganish va takomillashtirish amalga oshirilishi belgilanadi. Bu mashg'ulotlarni o'tkazish davomida o'yinchilarning yakka tartibdagi (individual) xususiyatlarini hisobga olish va o'yinchining asosiy vazifasini bajarishining o'ziga xosligiga e'tibor qaratish talab qilinadi.

**“SKUF” qizlar jamoasi gandbolchilarining maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash
(tadqiqotdan keyin)**

3-jadval.

№	F.I.Sh.	30 m. ga to'p bilan yugurish	30 s. mobaynida devordagi mo'ljalga to'pni uzatib qaytib ilib olish	6 m masofaga chiqish	Kompleks mashqlar, s
1	A-va M.	4,6	22	17,6	28,4
2	I-va A.	4,4	20	16,5	27,8
3	X-va O.	4,3	21	15,9	29,7
4	Q-va F.	4,7	23	18,2	28,9
5	R-va R.	4,5	22	16,5	27,1
6	I-va Ch.	4,3	23	17,1	26,9
7	M-va A.	4,2	22	16,3	28,5
8	A-va M.	4,4	25	15,4	27,3
9	Sh-va P.	4,6	22	17,5	26,9
10	A-va A.	4,4	24	15,2	27,2
11	L-va S.	4,7	21	16,8	26,8
12	I-va S.	4,3	24	15,4	28,4
X		4,4	22,4	16,5	27,8

Xulosa.

Yuqori malakali sportchilarni tayyorlash jarayonining tayyorgarlik davrida e'tibor ko'proq maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Texnik, taktik tayyorgarlikda e'tibor yangi harakatlarni o'zlashtirish emas, balki, avvaldan o'rganilgan harakatlarni musobaqa sharoitlarida rivojlantirish ustida ko'proq ish olib boriladi. Sportchilarni psixologik holatlariga ham ya'ni, tayyorgarligiga ham alohida e'tibor qaratilib, unda gandbolchilarni jamoaviy shijoatkorligi, har bir individni ishonchlilik bilan o'z harakatlarini olib boriladi.

O'tkazilgan tadqiqot ishlari “SKUF” qizlar jamoasi gandbolchilarining maxsus tayyorgarlik bosqichida o'quv-mashg'ulot jarayonini yuklamalar yo'nalishining hajmi, dinamikasini tahlilini o'rganish orqali nazorat qilindi. Tadqiqot ishlari 4 yo'nalish bo'yicha olib borildi, tadqiqotdan oldin olingan natijalar yuqori malakali gandbolchilarga nisbatan past ekanligi kuzatildi. Ushbu natijalarni ko'tarish imkonini aniqlashtirib, ularning tayyorlov davrida o'tkazilgan o'quv-mashg'ulotlar jarayoniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritdik.

Olti oy davom etgan tadqiqotdan so'ng "SKUF" qizlar jamoasi gandbolchilaridan qayta test oldik va natijalar oshganligini guvohi bo'ldik. Bunga sabab esa "SKUF" qizlar jamoasi gandbolchilarining tayyorlov davrining maxsus tayyorgarlik bosqichiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali o'z samarasini ko'rsatgan.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Pavlov Sh.K. "Sport pedagogik mahoratini oshirish" (Gandbol) o'quv qo'llanma – T: "Ilmiy-texnika axboroti-press nashriyoti", 2021. 208 b.
2. Исроилов Р.И.1, Хабибжонова Х.М.1 «Контроль физической и технической подготовки студентов общего курса занимающихся гандболом» Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения, сборник статей по материалам X научно-практической конференции с международным, Москва-2020. Страницы: 86-88.
3. Isroilov R.I., Habibjonova X.M. Gandbolchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyatini takomillashtirish // FAN-SPORTGA ilmiy-nazariy jurnal. №1, 2023. 20-22 b.
4. Azimqulov B.A., Habibjonova X.M. Yosh gandbolchilarni texnik harakatlarga o'rgatish usullarining samaradorligini aniqlash va tayyorgarlik darajasini nazorat qilish// FAN-SPORTGA ilmiy-nazariy jurnal. №4, 2021., 40-42 b.
5. Isroilov R.I., Yusupova Z.E., Habibjonova X.M. Yosh gandbolchilarning chidamliligini rivojlantirish vosita usullarini optimallashtirish // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 3(2), 2023. 134-140 b.